

DAN KEMUDIAN TAK ADA LAGI YANG HADIR

Karya oleh:
Arva Dilawar Murtaza Jatmiko

Badai sudah terasa sejak sore, meski hanya lewat riak-riak kecil yang membuat lambung kapal pesiar mewah Elysium bergoyang pelan. Saat malam turun, riak-riak itu berubah menjadi gelombang besar yang mengguncang pelan namun pasti, mengantarkan suasana tidak nyaman kepada para tamu yang sibuk menikmati pesta kecil di ruang pertemuan utama.

Di sudut ruangan, Arva Lemaire, detektif dengan tatapan tajam dan baju yang terawat rapi duduk menyendiri, menatap para tamu dengan tatapan tenang namun santai. Tangannya sibuk memutar-mutar cangkir porselen berisi kopi hitam yang hampir habis. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan perhatian. Stude Alvacent berdiri di tengah ruangan dengan keangkuan seorang raja yang sedang menyapa rakyat jelatanya. Jasanya mahal, kilau jam tangan emasnya sesekali mencuri perhatian. "Tidak ada yang benar-benar suka pada Stude Alvacent," pikir Arva sambil memicingkan matanya. Mereka hanya takut atau berpura-pura, semua demi kepentingan masing-masing. Kapten Augusto Rustan terlihat berbincang dengan nada tertahan dengan Sienna Amina, wanita yang selalu terlihat dingin, yang juga merupakan seorang kepala operasional kapal ini. Augusto sesekali melirik Stude dengan tatapan tajam. Di sisi lain ruangan, Agustinus Sayfull yang merupakan mantan mitra bisnis Stude, tampak santai namun sikapnya kaku. Tak jauh darinya, seorang pria muda bernama Rizkien Keys duduk dengan gelisah, sesekali memutar-mutar gelas sampanye yang nyaris tak disentuhnya. Rizkien adalah investor kecil yang pernah dibohongi oleh korban, dan kini kehadirannya di kapal ini terasa dipaksakan, mungkin sebuah ketidaksengajaan atau mungkin juga sebuah jebakan. Gemma Ray, aktor tampan dengan popularitas yang sedang menurun karena sebuah skandal, tengah berbicara dengan nada ramah pada Aristo Cresten, anak muda pendiam yang wajahnya sulit dibaca.

"Badai semakin buruk!" Ujar Calvin Mores, dokter kapal, dengan wajah tegang ketika melewati meja Arva.

"Tenang saja, ini akan segera berlalu," jawab Arva dengan santai, sambil mencoba membaca ekspresi dokter itu lebih dalam.

Pesta itu bubar lebih cepat dari seharusnya. Para tamu bergerak kembali ke kamar masing-masing dengan langkah-langkah tergesa, menghindari gelombang yang mulai semakin ganas. Stude Alvacent, dengan kesombongannya berjalan sendirian menuju suite pribadinya.

Beberapa jam kemudian, tepat saat jam menunjukkan pukul dua lewat sepuluh pagi, sebuah jeritan melengking terdengar, menggema di seluruh lorong. Arva yang baru saja tertidur terbangun seketika, menyambar mantel panjangnya dan segera menuju asal suara. Ia menemukan Arie Penn, seorang kru kapal yang wajahnya pucat pasi, berdiri kaku di depan pintu suite Stude Alvacent yang tertutup rapat.

"Apa yang terjadi?" tanya Arva tenang, meskipun ada firasat buruk merambat dalam dadanya.

Arie menunjuk pintu dengan tangan gemetar. "Tuan Alvacent, pintunya terkunci dari dalam, dan dia tidak menjawab. Saya mendengar suara... teriakan."

Tanpa membuang waktu, Arva mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dengan bantuan kapten Augusto Rustan yang tiba sesaat kemudian, pintu akhirnya didobrak paksa.

Di dalam kamar mewah itu, di atas ranjang yang berantakan, tergeletak tubuh Stude Alvacent. Wajahnya pucat kebiruan, matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong. Di lehernya, bekas tusukan terlihat jelas. Di lantai, tergeletak sebuah kancing perak dengan huruf "A" terukir di atasnya. Di meja kecil, jam tangan korban berhenti tepat pukul dua lewat sepuluh. Kamar itu tidak memiliki jendela yang terbuka, pintu terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Arva menarik napas dalam, memeriksa ruangan dengan saksama. Ia memungut kancing perak dengan hati-hati, mengamatinya sejenak sebelum menyelipkannya ke dalam kantong jasanya. Ia beralih ke pintu yang kini rusak setelah didobrak, lalu kembali ke tubuh korban.

"Tidak ada cara lain keluar masuk selain pintu ini," gumam Arva, berbicara kepada dirinya sendiri. Pandangannya beralih kepada Augusto Rustan yang berdiri tegang di dekat pintu. "Siapa saja yang memegang kunci duplikat suite ini?"

"Saya dan Sienna Amina," jawab Augusto dengan suara terkendali. Matanya tetap tajam dan tak menunjukkan emosi.

"Saya akan butuh untuk bicara dengan kalian semua," kata Arva dengan suara pelan, namun jelas. "Tolong kumpulkan para tamu di ruang makan utama."

Augusto mengangguk pelan, segera beranjak melaksanakan perintah Arva. Ia kembali memandangi tubuh korban dengan penuh tanda tanya. Ia tahu, kamar terkunci adalah teka-teki klasik, namun selalu ada penjelasan di balik semuanya. Ia kembali mengamati jam tangan korban yang berhenti pukul dua lewat sepuluh. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna pikirnya. Arva bangkit perlahan, matanya menyisir setiap sudut kamar untuk terakhir kalinya sebelum beranjak pergi.

Di ruang makan, suasana tegang memenuhi udara. Para tamu yang tadinya terlihat santai kini duduk dalam diam yang gelisah, tatapan mereka bergantian antara satu sama lain dan Arva yang baru memasuki ruangan.

"Kita semua punya banyak hal untuk dibahas," ujar Arva pelan tapi tegas. Ia menarik kursi dan duduk dengan sikap tenang, meski dalam benaknya, berbagai pertanyaan mulai menyusun sebuah gambaran yang masih samar.

Arva menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi, mengamati wajah-wajah di hadapannya. Kilatan rasa bersalah, ketakutan, dan kemarahan saling tumpang tindih di mata para tamu. Sesekali ada yang menelan ludah dengan gugup, ada pula yang mencengkeram gelas mereka terlalu erat. Augusto Rustan berdiri kaku di dekat pintu, seolah ingin memastikan tidak ada yang mencoba melarikan diri. Sienna Amina duduk di sampingnya, tangannya terlipat rapi di pangkuan dengan wajahnya tanpa ekspresi. Rizkien Keys tampak paling gelisah, lututnya bergerak naik turun tanpa sadar.

“Baiklah,” ujar Arva akhirnya, suaranya datar namun menciptakan getaran halus di udara. “Tuan Alvacent ditemukan tewas, seperti yang sudah kalian ketahui. Kamar dikunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Artinya...” Arva berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung, “...pembunuhnya pasti seseorang di antara kita.”

Beberapa orang tampak menarik napas terkejut, namun tak satu pun mengucap sepatah kata. Ada yang sekadar menoleh ke kiri dan kanan, seolah berharap jawaban bisa ditemukan di wajah orang lain.

“Aku akan mulai dengan sesuatu yang sederhana,” lanjut Arva, suaranya tetap tenang. “Siapa yang terakhir kali melihat Tuan Alvacent tadi malam?”

Suara hening memenuhi ruangan, beberapa tamu saling pandang.

Akhirnya, Agustinus Sayfull angkat bicara. “Aku sempat melihatnya, sekitar pukul sebelas malam. Ia masih ada di ruang pertemuan ini sedang tertawa-tawa dengan keras.”

Arva mengangguk pelan. “Ada yang melihat beliau setelah itu?”

Gemma Ray mengangkat bahu dengan gerakan ringan. “Aku kembali ke kamar tak lama setelahnya. Aku tidak melihat apa-apa.”

Sienna Amina menyahut pelan, “Saya membantu mengoordinasi pembagian kamar kepada para tamu baru malam itu. Setelah itu saya langsung tidur.”

“Dan Anda, Kapten Rustan?” tanya Arva, tanpa mengalihkan pandangannya.

Augusto menghela napas. “Aku harus memeriksa ruang kemudi. Badai semalam cukup berbahaya. Aku di sana hampir sepanjang malam.”

Tak ada yang tampak berbohong.

“Kalian semua mengaku tidak bertemu Tuan Alvacent setelah pukul sebelas. Sangat menarik,” gumam Arva, seolah bicara pada dirinya sendiri.

Ia menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan, nada suaranya berubah lebih datar.

“Seseorang mendengar teriakan sekitar pukul dua dini hari. Namun tubuh korban menunjukkan ada 8 luka tusukan, ada yang dalam dan ada yang dangkal. Aku hanya berpikir, siapa yang mampu melakukan itu di tengah badai... dengan tenang?”

Tidak ada yang menjawab. Tapi Arva tak sedang mencari jawaban ia hanya ingin mendengar cara mereka diam.

“Saya mendapati jam tangan korban berhenti pukul dua sepuluh,” katanya sambil mengeluarkan benda kecil dari sakunya. “Dan ini...” ia mengangkat sebuah kancing logam kecil...“ ada di lantai dekat ranjangnya. Kancing dengan inisial A.”

Kilau kecil dari permukaan perak menarik perhatian semua orang. Tatapan para tamu tertuju pada benda itu, namun tak satu pun yang tampak mengenali. Amina menyentuh kerah jasanya sesaat gerakan kecil, cepat, hampir tak terlihat. Rizkien menggoyangkan kakinya lebih cepat. Gemma mengusap bagian bawah lengan bajunya, lalu diam. Aristo mengedarkan pandangan, tidak ke benda itu, tapi ke wajah tamu-tamu lain.

Arva mengembalikan kancing ke dalam sakunya tanpa komentar.

“Saya ingin kalian semua tetap berada di dalam kapal ini,” ucapnya pelan. “Tak seorang pun diizinkan meninggalkan Elysium sampai saya selesai menyelidiki.”

Lalu, suara pecahan terdengar. Nyaring, tajam. Semua kepala serempak menoleh ke arah dapur. Semuanya bangkit dan langsung menuju ke arah dapur. Dapur dalam keadaan kosong, pintu lemari terbuka, pecahan piring tersebar di lantai. Angin masuk melalui ventilasi yang samar berderit, membawa bau garam laut dan kayu lembap.

Ia tak berkata apa-apa. Tapi matanya menangkap bercak kecil di lantai dekat kusen pintu. Lembap, seperti sisa sepatu basah. Ketika ia kembali ke ruang makan, tak seorang pun mengucap apa-apa, tapi ekspresi mereka berubah. Arva berdiri di ambang pintu sejenak, memperhatikan mereka dalam diam.

“Ada yang ingin mengaku?” tanyanya pelan, tapi tak terdengar lunak.

Tak ada yang bicara.

Ia melangkah masuk, duduk kembali. Di tangannya, buku catatan kecil terbuka. Tapi ia tidak menulis.

“Besok pagi,” katanya, “aku ingin berbicara dengan kalian, satu per satu.”

Ia berhenti sejenak, lalu menutup bukunya.

“Tapi malam ini... kalian tidur dengan tenang saja.”

Tak ada yang tertawa, tak ada yang tersenyum, dan ketika Arva bangkit dan melangkah keluar, hanya suara jam tua di dinding yang terdengar, berdetak lambat seolah waktu sendiri pun ikut menahan napas.

Malam bergulir perlahan di atas Elysium. Arva berdiri di dek kapal yang basah, membiarkan dingin menampar wajahnya. Angin laut membawa suara-suara aneh, samar dan menggantung di udara. Di belakangnya, lampu-lampu ruangan bergoyang halus, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu. Ia tidak mencoba tidur. Ia tahu, malam ini, tak ada yang benar-benar tidur. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri, menimbang ketakutan, rasa bersalah, atau mungkin...

Arva mengamati langit yang mendung, lalu menunduk, menatap bayangannya sendiri di genangan air hujan. Bayangan yang terdistorsi, seolah mengisyaratkan bahwa semua yang dilihatnya hari ini... hanya potongan-potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Pukul enam pagi, ketukan pelan terdengar di pintu ruangnya, Arva sudah siap. Ia membukakan pintu dan menemukan Arie Penn berdiri di ambang, wajahnya tampak lebih pucat dibanding semalam.

“Tuan Arva...,” katanya pelan. “Kopi sudah siap di ruang makan... dan... para tamu juga.”

Arva hanya mengangguk. Ia mengambil mantel tipisnya dan mengikuti langkah Arie di sepanjang lorong sempit yang kini sunyi.

Di ruang makan, para tamu sudah berkumpul, duduk dalam keheningan yang aneh. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada salam pagi, hanya diam yang tegang. Arva mengamati mereka sekilas, sebelum menarik kursi di ujung meja.

“Kita akan mulai,” katanya pendek.

Ia tidak mengancam, ketegangan sudah cukup terasa menusuk kulit.

Arva mengangguk kecil kepada Sienna Amina. Wanita itu berdiri, melangkah maju dengan anggun. Wajahnya tanpa ekspresi seperti malam sebelumnya.

“Sienna Amina,” kata Arva perlahan, seolah mencicipi setiap suku kata. “Anda bertugas mengatur kamar malam itu... bukan?”

Amina mengangguk. “Benar.”

“Dan Anda memegang kunci cadangan.”

“Ya.”

Arva mengetukkan jarinya sekali ke meja, pelan.

“Apakah Anda melihat sesuatu... yang tidak biasa?”

Amina diam. Lalu, setelah jeda panjang, ia menggeleng.

“Tidak, Tuan Arva.”

Arva menatapnya lama, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia membiarkan keheningan mengintrogasinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Arva bergeser, kini menatap Rizkien Keys. Pemuda itu terlihat semakin kurus semalam. Matanya cekung, kulit di bawah matanya gelap.

“Rizkien,” kata Arva, suaranya lebih lembut. “Anda tampak... gelisah semalam.”

Rizkien tersentak kecil, mencoba tersenyum, tapi gagal.

“Saya... hanya kaget, Tuan. Semua ini... mengerikan.”

Arva mengangguk, seolah menyetujui. Tapi matanya tidak melepaskan Rizkien.

“Saya dengar Anda pernah berurusan dengan Alvacent?”

Rizkien menggenggam tangannya erat di atas meja. Napasnya memburu tipis, hampir tak terdengar.

“Itu... itu masa lalu.”

Arva mengangguk lagi. “Masa lalu...”

Ia kemudian menoleh ke Agustinus Sayfull. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, dengan ekspresi yang sukar dibaca.

“Anda Pak Sayfull, lebih dari sekadar masa lalu, bukan?” Nada Arva tetap netral. Tapi pertanyaannya menggantung berat di udara.

Agustinus menatap Arva sebentar, lalu membuang pandang ke jendela.

“Saya sudah melupakan itu,” jawabnya pendek.

Jawaban yang tidak membantah, tapi juga tidak mengakui.

Arva menatap ruangan sekali lagi. Ia seperti mengetahui jawaban sebenarnya tersembunyi dalam nada suara, dalam getaran tangan, dalam arah pandangan mereka yang menghindar. Bukan dalam kata-kata, bukan dalam alibi...

Semakin dalam ia tenggelam dalam diam, semakin ia merasa bahwa semua ini... tidak biasa. Ada yang terluka di antara mereka... luka yang dalam, luka yang butuh bertahun-tahun untuk menghitam, dan malam itu, di kapal yang terombang-ambing di tengah laut, luka itu akhirnya menemukan jalannya keluar.

Arva menghela napas panjang, membiarkan keheningan menelan mereka semua beberapa saat lebih lama. Suasana di ruang makan itu lebih mirip ruang pengadilan tak resmi, dengan bangku-bangku kayu dan sorot mata yang lebih tajam daripada tuduhan apa pun. Ia berdiri perlahan, tidak berkata-kata, lalu berjalan mengitari meja panjang. Langkah-langkahnya bergema pelan, mengisi ruangan yang luas. Setiap kali ia melewati satu orang, Arva bisa merasakan jantung mereka berdegup lebih cepat, seakan udara di sekitar mereka menebal. Ia berhenti di belakang Gemma Ray.

“Aktor,” gumam Arva, tidak langsung mengarahkan kata-katanya pada siapa pun. “Terlatih untuk berbohong, untuk menyembunyikan perasaan, untuk memainkan peran...”

Gemma tidak menoleh. Ia hanya menghela napas, pendek.

“Tapi kadang-kadang, bahkan aktor terbaik pun tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang menempel terlalu dalam.”

Arva melanjutkan berjalan, kali ini mendekati Calvin Mores, seorang dokter kapal. Pria itu tampak kaku, seolah-olah takut disentuh.

“Dokter yang terlalu cepat menyatakan kematian akibat serangan jantung... padahal di tubuh korban, ada delapan luka tusukan.” Nada Arva tetap datar, seolah sekadar mengamati suasana.

“Saya selalu bertanya-tanya, Tuan Mores... apa yang bisa membuat seorang dokter melakukan kesalahan seperti itu?”

Calvin menelan ludah, tapi tidak mengatakan apa-apa. Arva kembali ke ujung meja. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya... selembar kertas kecil yang tampak biasa, mungkin sobekan dari memo kapal. Ia mengangkatnya tanpa banyak bicara.

“Ditemukan di ruang mesin bawah,” katanya. Tidak ada yang bertanya apa isinya. Mereka semua hanya menatap kertas itu seakan itu selembar hukuman mati.

Arva menyelipkan kembali kertas itu ke sakunya. Ia tidak perlu membacakannya, tidak sekarang. Sebaliknya, ia menatap Augusto Rustan.

“Kamar Alvacent terkunci dari dalam, Kapten Rustan. Tapi pintu itu... bukan satu-satunya jalan keluar, bukan?”

Augusto mengernyit, tapi tetap diam. Arva mengamati seluruh ruangan sekali lagi.

“Ventilasi tua di dapur,” lanjutnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. “Sedikit rusak. Cukup besar untuk satu orang kecil atau cukup untuk menyeret tali panjang dan memanipulasi sesuatu... dari luar kamar.”

Keadaan menjadi sangat sunyi... bahkan napas pun terdengar berat.

Arva kembali duduk perlahan.

“Kita semua di sini membawa beban,” katanya, suaranya hampir seperti bisikan. “Dan malam itu, saat badai memukul Elysium, beban itu akhirnya jatuh.”

Ia tidak menunjuk siapa pun, tidak menuduh, hanya membiarkan kata-katanya menggantung.

Gemma menundukkan kepala. Rizkien menggenggam kedua tangannya hingga buku jarinya memutih. Amina menatap meja dengan tatapan kosong. Agustinus menatap keluar jendela, ke laut yang gelap. Tak seorang pun menyangkal. Tak seorang pun membela diri. Mereka tidak perlu berbicara lagi, Arva sudah melihat cukup banyak.

Ia berdiri lagi, langkahnya kali ini lebih cepat, lebih tajam.

“Kita akan memeriksa kamar kalian masing-masing,” katanya. “Satu per satu.”

Arie Penn, yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat, tersentak kecil. “Arie, siapkan daftar kamar,” perintah Arva, tidak menoleh. Pemuda itu mengangguk dengan gerakan cepat, lalu berlari kecil keluar ruangan.

Sementara itu, Arva berjalan menuju dinding, di mana peta miniatur kapal Elysium tergantung dalam bingkai kaca. Ia memandangi peta itu dengan saksama, jarinya mengikuti jalur lorong-lorong kecil, tangga, pintu darurat.

“Badai memotong jalur keluar,” gumamnya, hampir tak terdengar. “Tidak banyak tempat untuk bersembunyi.”

Ia berbalik.

“Kecuali... seseorang tahu kapal ini lebih baik dari siapa pun.”

Tatapannya jatuh lagi kepada Kapten Augusto Rustan.

Tapi Arva tidak berkata apa-apa lagi. Ia membiarkan tuduhan itu melayang bebas, seperti asap di udara. Para tamu mulai berbisik pelan satu sama lain, tapi tidak berani lebih keras dari itu. Seolah takut bahwa suara mereka sendiri akan menarik perhatian Arva kembali kepada mereka, memang begitu seharusnya.

Arva membiarkan mereka merasakan ketakutan itu... Karena ketakutan... jauh lebih jujur daripada kata-kata.

Arie kembali dengan daftar kamar di tangannya, matanya tak berani menatap siapa pun. Arva mengambil kertas itu tanpa banyak bicara. Ia menyusuri nama-nama yang tertera, menghafalnya dalam satu lirikan.

“Baik,” katanya singkat.

Suara tenangnya terdengar lebih mengancam daripada bentakan. Para tamu berdiri perlahan, seolah tubuh mereka berat. Lorong-lorong sempit kapal memantulkan langkah-langkah mereka. Setiap ketukan sepatu di lantai kayu terdengar lebih keras dari biasanya, lebih kering, seolah lantai itu sendiri ingin menjerit.

Arva memilih memulai dari kamar korban. Ia kembali ke suite Stude Alvacent. Kamar itu masih berantakan, masih berbau darah kering yang samar bercampur dengan aroma garam laut. Dengan gerakan perlahan, Arva mendekat ke tubuh yang masih tergeletak di atas ranjang. Ia memerhatikan luka-luka itu. Banyak... lebih banyak daripada yang biasanya dilakukan oleh seorang pembunuh. Ada yang dalam dan menghantam tulang, ada yang dangkal seolah hanya menyentuh kulit. Ia mengerutkan kening. Tidak ada pola emosi dalam luka-luka itu. Tidak ada amarah meledak-ledak seperti pembunuh impulsif. Beberapa luka berada di tempat yang hampir sama... dada kiri, bawah rusuk, lengan kanan. Arva menyentuh ujung ranjang, memperhatikan noda darah yang membentuk pola acak. Ada bagian-bagian di mana noda itu lebih tipis, seolah ada tangan-tangan berbeda yang meninggalkan jejaknya di waktu yang berbeda pula. Ia bergeser ke meja kecil di samping ranjang. Jam tangan emas Alvacent masih tergeletak di sana, jarumnya berhenti tegas di angka dua sepuluh. Arva memungut jam itu perlahan. Tak ada kerusakan. Tak ada retakan. Jarum itu berhenti karena kehendak seseorang, bukan karena kejadian acak.

Ia menatap wajah pucat Stude Alvacent lama. Wajah seorang pria yang terbiasa berkuasa, kini diam tak berdaya di bawah tangan yang mungkin dulu ia injak tanpa belas kasihan. Dengan helaan napas pendek, Arva menoleh ke Arie yang menunggu di ambang pintu.

"Kita mulai dari kamar Rizkien Keys," katanya singkat.

Arie mengangguk cepat. Mereka bergerak di lorong sempit, diiringi ketegangan yang menempel di dinding seperti kabut. Kamar Rizkien kecil, hampir kosong. Hanya ada satu koper setengah terbuka di atas ranjang, tumpukan pakaian kusut, dan aroma samar parfum pria yang murah. Arva tidak berbicara. Ia hanya berjalan perlahan, mengamati setiap inci. Tangannya menyentuh gagang koper. Ritsleting setengah terbuka dan di dalamnya, tersembunyi di antara kaus-kaus polos, ada saputangan putih sedikit basah, dengan noda samar berwarna merah tua. Arva mengangkatnya dengan dua jari. Rizkien, yang berdiri kaku di ambang pintu, menundukkan kepalanya lebih dalam. Arva tidak menuduh, tidak bertanya, ia hanya menyelipkan saputangan itu ke dalam kantong dalam mantelnya, lalu beralih.

Kamar berikutnya: Gemma Ray.

Kamar Gemma lebih rapi, lebih teratur, nyaris seperti kamar hotel bintang lima. Tapi ada sesuatu yang salah. Di sudut meja, tergeletak sebilah pena logam tebal. Arva memungut pena itu. Ujungnya sedikit bengkok, dan di sela-selanya ada sisa sesuatu yang kering, berwarna coklat tua. Gemma mengangkat bahu saat Arva menoleh ke arahnya.

"Itu... jatuh semalam," katanya pelan.

Arva tidak menjawab. Ia hanya mengantongi benda itu bersama saputangan Rizkien.

Langkah mereka berlanjut ke kamar Agustinus Sayfull. Kamar itu penuh dengan aroma tembakau tua, dan ada secarik kertas lusuh tergeletak di atas nakas sebuah catatan dengan tulisan tangan gemetar. Arva hanya melirik.

Barisan kata-kata itu pendek, ditulis tergesa:

"Aku tidak akan pernah lupa malam ini. Tapi aku tidak akan menyesalinya."

Arva menarik sudut bibirnya tipis, hampir seperti senyuman kecil. Kemudian ia melipat kertas itu, dan memasukkannya ke dalam sakunya.

Mereka lanjut ke kamar Sienna Amina. Kamar itu steril, nyaris tanpa jejak. Semua benda tersusun rapi, sepatu berjajar sempurna di bawah meja rias. Hanya satu yang menarik perhatian, Arva sebuah gelang tipis dari kulit coklat yang diletakkan di atas meja. Ada bekas sobekan kecil di sisi dalam gelang itu, seolah-olah pernah ditarik paksa. Arva mengangkat gelang itu, memperhatikan permukaannya. Di bagian dalam, hampir tersembunyi, ada huruf kecil terukir "A". Tidak besar, tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat Arva menyimpannya tanpa berkata apa-apa.

Setelah keluar dari kamar Amina, Arva tidak langsung kembali ke ruang makan. Ia belok ke koridor kecil di dek bawah menuju ruang baca kapal. Ruangan itu sempit, berdebu, dan sunyi. Lampu pijar kuning menggantung rendah, menggoyang pelan di langit-langit karena gelombang. Rak-rak kayu dipenuhi majalah bisnis, surat kabar tua, dan arsip-arsip yang tertinggal oleh tamu kapal sebelumnya. Arva menelusuri baris demi baris, jari-jarinya

menyusuri tulang belakang koran yang hampir lapuk. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya terus membuka halaman demi halaman... sampai...

...satu lembaran jatuh dari sela-sela edisi *Summa de Economica* edisi *Februari*.

Di sana, sebuah artikel kecil di pojok kanan bawah menarik matanya.

“Titan Aurum Resmi Gagal Bayar - Investor Alami Kerugian Miliaran”

Nama pemilik perusahaan tercetak kecil di akhir paragraf: *Stude Alvacent*.

Arva diam, ia menarik koran itu lebih dekat. Ia menemukan lagi artikel tentang kasus rekaman palsu milik aktor terkenal Gemma Ray. Sumber bocoran disebut-sebut terhubung dengan pihak sponsor dan Alvacent Group ada di sana.

Ia geser tumpukan koran. Menemukan edisi hukum yang menyebut soal penggusuran warga tua oleh pengembang properti mewah. Ada protes. Ada kematian. Ada nama perusahaan. Lagi-lagi... Alvacent. Tangan Arva menggenggam erat lembaran-lembaran itu. Nama-nama itu, wajah-wajah itu...dan malam ini... mereka diam lagi... dengan darah yang terus menetes...

Ia menarik kursi kayu di samping rak dan duduk. Lembaran koran terhampar di hadapannya seperti mayat-mayat yang menunggu diidentifikasi. Satu artikel dari dua tahun lalu: “Merger Terselubung Hancurkan PT Sayfull Bigetron” Pemilik saham minoritas dilaporkan kehilangan kepemilikan setelah penarikan sepihak oleh mitra mereka... Stude Alvacent. Lembar berikutnya, edisi majalah *Kompaslaut* berisi obituari, “Marisa Rustan, dinyatakan hilang di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Laporan terakhir menyebut ia keluar dari kantor magang milik Alvacent Group.” Terdapat satu foto kecil, gadis muda, senyumnya terpotong kabur.

Ayahnya berdiri semalaman di ruang kemudi kapal ini, Augusto Rustan.

Artikel medis yang disobek sebagian menyebut klaim pasien gagal ditanggung oleh asuransi pihak ketiga. Korban: perempuan 53 tahun, menderita tumor. Dokternya mencoba membela tapi kalah banding. Tertulis, “*De zaak is gesloten. Polis: Alvacent MedInsure.*” Calvin Mores.

Catatan hukum: “Kasus suap politisi daerah terbongkar. Bukti utama dikirim anonim ke kejaksaan.” Nama pejabatnya Tuan Cresten, ayah dari Aristo. Satu-satunya bukti yaitu salinan kontrak bermeterai Alvacent.

Sudut koran lokal tahun lama yang nyaris robek, “Perempuan bunuh diri setelah pemecatan mendadak.” “*Karyawan lama PT Alvacent Logistics diberhentikan karena tuduhan tak terbukti. Keluarga: ia mulai linglung, hilang arah, lalu melompat ke laut.*” Arva menutup matanya sebentar, Istri Arie Penn. Di bawah tumpukan terakhir, sebuah kolom kecil di majalah arsitektur, “Kantor Cabang Alvacent Fire & Safety Ditutup Sementara - Insiden Sistem Keamanan Gagal Fungsi.” Petugas keselamatan wanita dilaporkan jadi kambing hitam. “Pengaturan ulang sistem dilakukan tanpa izin,” tulis redaksi. Nama pegawainya tidak disebut, tapi Arva pernah mendengar cerita itu... dari seseorang yang kini duduk diam dengan wajah

setenang laut pagi ini. Sejak saat itu, dia hilang dari dunia kerja, lalu muncul kembali... di kapal ini... Sienna Amina.

Satu artikel lainnya terselip di rubrik kecil, majalah gaya hidup, "Pameran Amal oleh Alvacent Group: Sumbangan Tanah Bersengketa." Satu keluarga tua ditolak dari rumah yang katanya disumbangkan. "Yang tinggal di sana akhirnya mati kelaparan, karena enggan pergi." Di sela lipatan koran lain, ia menemukan potongan artikel tua, nyaris robek di bagian judul. "*Pengadilan Tolak Gugatan Warga - Bukti Tidak Cukup.*" Di bawahnya, foto kabur Stude Alvacent sedang tersenyum di balik pagar gedung pengadilan. Hakim menyatakan kurang bukti, meski ada tiga puluh delapan laporan. Beberapa bukti hilang, beberapa saksi tak pernah muncul. "Tak terbukti melanggar," kata hakim, "hanya kesalahpahaman korporat." Di bawahnya ada foto kabur, ada sosok anak perempuan yang sedang memandangi rumah reyot. Nama tak disebut, tapi Arva tahu... dia salah satu dari dua tamu sunyi di kapal ini. Seseorang yang malam ini hanya diam, tapi matanya... menyimpan lebih banyak daripada seluruh ruangan. Ia meremas pinggir koran, satu nama, satu Perusahaan, delapan korban, delapan luka, dan... delapan kesempatan... untuk membalas.

Arva menurunkan koran perlahan, menatap kosong ke arah jendela bundar kecil yang mengembun. Laut di luar tampak gelap, tak ada suara selain detakan jam tua di sudut ruang baca, tapi di benaknya... suara jeritan, tangisan, dan sunyi yang menggema dari balik teks koran itu... terdengar lebih keras dari badai manapun.

Ia berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuh, tapi wajahnya tetap tak berubah. Tak terkejut, tak marah, hanya... mengerti.

"Jadi ini bukan pembunuhan," bisiknya pada dirinya sendiri, "Ini... eksekusi."

Langkahnya pelan, menyusuri koridor kembali ke ruang makan. Di balik dinding kayu dan karpet merah yang sedikit basah, di balik wajah-wajah yang masih tenang di permukaan, Arva tahu, ada orang-orang yang malam ini membunuh, dan yang lebih penting... mereka melakukannya bersama.

Ia mendorong pintu ruang makan perlahan. Delapan pasang mata menoleh. Bukan karena kaget, tapi karena tahu... saatnya sudah datang. Arva berjalan tanpa bicara. Ia berdiri di ujung meja panjang itu, tempat segala pembicaraan tak pernah benar-benar jujur. Lalu, ia mengeluarkan satu per satu benda dari sakunya. Saputangan putih dengan noda samar, pena logam bengkok, gelang kulit sobek, kancing perak, catatan dengan tulisan gemetar, dan satu koran lusuh...

Ia tidak menunjuk siapa pun, ia tidak menyebut satu nama pun, ia hanya menatap ke depan dan berbicara.

"Delapan tusukan," katanya, pelan.

"Delapan arah... tapi... semua menuju satu tubuh."

Tak ada yang bergerak, hanya Aristo yang menunduk, tangannya mengepal di bawah meja.

“Jam tangan berhenti pukul dua sepuluh,” lanjut Arva. “Tapi waktu itu tidak penting karena kematian ini... bukan tentang waktu, tapi keputusan.” Ia mengangkat saputangan.

“Satu orang kehilangan istri.”

Ia angkat pena.

“Satu orang kehilangan harga dirinya.”

Ia angkat catatan.

“Satu orang kehilangan semua yang dibangunnya selama puluhan tahun.”

Ia angkat gelang.

“Satu orang kehilangan seseorang yang bahkan tak bisa dibalas dengan darah.”

Ia menyapu ruangan dengan tatapan datar.

“Dan yang lainnya... kehilangan suara, hilang kepercayaan, hilang tempat pulang.”

Semua tetap diam, tapi di keheningan itu, Arva mendengar pengakuan... dalam napas yang tertahan, dalam tangan yang gemetar, dalam mata yang tak sanggup bertahan lama menatapnya.

“Delapan tusukan,” ulang Arva lagi.

“Dan semuanya... sama rata... sama banyak... sama kejam.”

Ia menatap barang-barang di meja, lalu perlahan mengangkat pandangannya.

“Saya bukan hakim, bukan jaksa, bukan eksekutor, saya hanya seseorang yang diminta mencari kebenaran.”

Ia menarik napas.

“Dan malam ini, saya menemukannya.”

Lalu ia melangkah menuju pintu. Tapi sebelum pergi, ia menoleh.

“Tak akan ada laporan, tak akan ada pelampung yang dilempar dari daratan, karena apa yang kalian lakukan... bukan untuk menyembunyikan dosa... tapi untuk mengubur luka.”

Ia kemudian membuka pintu. Udara dingin dari luar menyusup masuk, dan sebelum melangkah keluar, ia berbisik dengan cukup pelan agar hanya mereka yang tahu bisa mengerti

“Delapan orang, delapan luka, delapan keheningan... yang akhirnya bersuara.”

Pintu menutup, ruang makan pun tenggelam dalam senyap... karena untuk pertama kalinya, tidak ada yang lagi harus disembunyikan.

Pagi hari menyambut Elysium dengan sinar matahari yang menembus tipis awan kelabu sisa badai semalam. Laut tampak tenang, seolah tak pernah mengamuk, seolah malam penuh darah itu tak pernah ada. Tapi kapal itu... menyimpan diam yang berbeda... diam karena satu rahasia... telah dibagikan, dan tak akan pernah dibicarakan lagi.

Di ruang kapten, Arva duduk di depan meja kecil, secarik kertas kosong terbentang di hadapannya. Pena sudah di tangan, tapi tak ada yang ditulis. Di luar, suara jangkar diturunkan, kapal akan segera merapat, beberapa penumpang berjalan di geladak, tapi langkah mereka

pelan, tak satu pun berani memulai percakapan. Augusto Rustan berdiri di ambang pintu, lalu masuk pelan-pelan dan meletakkan map di atas meja Arva.

“Ini... lembar laporan.... kalau kau merasa perlu menulis sesuatu... aku tidak akan menghentikanmu.” Nada suaranya datar, tapi dengan tekanan.

Arva menatap map itu lama. Tangan kanannya menggenggam pena lebih erat.

“Kalau aku menulisnya... ini akan jadi berita besar,” katanya pelan. “Delapan orang, satu korban, pembunuhan berencana, semua bukti... cukup untuk menutup hidup mereka selamanya.”

Rustan tidak menjawab, ia hanya berdiri menunggu.

“...tapi kalau aku tidak menulis apapun...” lanjut Arva. “Mereka akan pulang... sebagai orang yang pernah berdiri bersama... di tengah badai yang tak bisa dijelaskan dengan hukum.”

Hening menggantung di antara mereka.

“Dan kamu?” tanya Arva pelan. “Apa yang akan kamu katakan sebagai kapten kapal?”

Rustan mengangkat bahu. “Badai semalam membuat semua alat komunikasi rusak. Penumpang selamat, satu orang meninggal... bunuh diri. Mungkin karena tekanan bisnisnya. Tidak ada saksi dan tidak ada pelaku.”

Arva menatap map di hadapannya sekali lagi. Lalu perlahan... ia menutupnya. Ia tidak menandatangani apa pun. Rustan mengangguk pelan. Tanpa sepatah kata, ia berjalan keluar meninggalkan Arva sendirian.

Arva berdiri, ia berjalan ke jendela kecil di sisi ruangan, menatap pelabuhan yang mulai terlihat di kejauhan. Saat kapal perlahan mendekati ke daratan, Arva tahu satu hal, ada keadilan yang tidak tertulis, dan ada kebenaran yang hanya hidup dalam diam. Hari itu, di atas kapal Elysium, ia membiarkan keduanya tetap diam.

Tak ada berita yang diturunkan.

Tak ada berita utama tentang kapal pesiar

“Hanya badai biasa,” kata koran lokal.

“Hanya kematian biasa,” kata laporan internal.

Tapi di antara delapan orang, dan satu detektif...

kebenaran sudah cukup.

Tak perlu dijelaskan...

Tak perlu diceritakan...

Elysium kembali berlayar...

dan luka mereka...

untuk pertama kalinya...

dapat diterima.

